

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10901521>

ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Мирзатиллаев Ж.У

Старший следователь следственного управления

УВД по Ферганской области, Узбекистан.

jahongirmirzatillayev@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается проблема классификации уполномоченных органов и должностных лиц, реализующих формы международного сотрудничества по уголовным делам. Кроме того, изучены мнения отечественных и зарубежных ученых относительно классификации субъектов, осуществляющих международное сотрудничество по уголовным делам, и сделаны выводы.

***Ключевые слова:** преступность, международная сотрудничество, юридическая помощь, экстрадиция, уголовное преследование, процессуальное действие, экстрадиция, обвинение, эксперт, уполномоченный орган, представитель иностранного государства.*

PROBLEMS OF CLASSIFICATION OF ENTITIES IMPLEMENTING INTERNATIONAL COOPERATION IN CRIMINAL CASES

Mirzatillayev J.U

Investigative Department under the Department of
Internal Affairs of Fergana region
senior investigator, Uzbekistan.

jahongirmirzatillayev@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses the problem of classification of authorized bodies and officials implementing forms of international cooperation in criminal cases. Also, the opinions of local and foreign scientists were studied and conclusions were drawn regarding the classification of entities that implement international cooperation in criminal cases, and all participants in the process of cooperation in criminal cases were divided into groups based on the task assigned to them.

Key words: *crime, international cooperation, legal aid, extradition, criminal prosecution, procedural action, extradition, prosecution, expert, authorized body, representative of a foreign state.*

ВВЕДЕНИЕ

Вопрос о субъектах уголовного судопроизводства имеет важное значение для правильной организации борьбы с преступлениями и правильного проведения уголовного судопроизводства, быстрого и полного раскрытия преступлений, защиты прав и законных интересов граждан. В настоящее время максимальное достижение завершения уголовного дела объективно порождает необходимость международного сотрудничества по уголовным делам, непосредственным содержанием которого является получение и оказание юридической помощи по уголовным делам, осуществление уголовного преследования, экстрадиция лиц, совершивших преступления, и т. д.

Субъектами международного сотрудничества по уголовным делам, как национальным, так и международным, являются не только субъекты уголовного судопроизводства, но и различные государственные органы, межгосударственные организации и их должностные лица, иные участники.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДЫ

Среди ученых-процессуалов нет единого мнения относительно понятия и объема субъектов, осуществляющих международное сотрудничество по уголовным делам.

Так, российский исследователь В.В. По мнению Щербакова, субъектом международного сотрудничества по уголовным делам являются сами государства [3, 80].

Правоохранительные органы не могут заключать международные соглашения межведомственного характера, затрагивающие оказание международной правовой помощи, экстрадицию и ведение уголовного судопроизводства.

По мнению В.В.Щербакова, международные договоры, определяющие международное сотрудничество, не определяют правила уголовного судопроизводства на территории определенной страны. Органы предварительного следствия каждой страны сотрудничают друг с другом и не осуществляют прямого международного сотрудничества. Таким образом, органы предварительного следствия не применяют международные соглашения напрямую. Они применяют процессуальные законы, определяющие порядок их полномочий и деятельности, тем самым обеспечивая международные обязательства страны по сотрудничеству по уголовным делам [3,с. 11-12].

На наш взгляд, приведенное определение несколько противоречиво. Как могут органы предварительного следствия разных стран взаимодействовать друг с другом, а не сотрудничать при этом или применять международные соглашения. Потому что международные соглашения являются неотъемлемой частью национального законодательства. Также государство выполняет свои обязательства по международным договорам через свои уполномоченные органы. Конечный результат такого сотрудничества зависит от взаимной деятельности соответствующих компетентных органов государств на основе международного и внутреннего законодательства. Производство по преступлениям, совершенным иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Республики Узбекистан, осуществляется в соответствии с Уголовным кодексом Республики Узбекистан.

О.А.Зайцев и П.В. По мнению Фадеева, субъектами юридической помощи

В уголовном судопроизводстве являются государственные и межгосударственные органы и должностные лица, осуществляющие уголовный процесс, а также те, кто в нем участвует, имеют право выполнять отдельные уголовно-процессуальные функции или участвовать в них. при раскрытии преступлений, их расследовании и судебном разбирательстве также являются физические и юридические лица, имеющие соответствующие права и обязанности и вступившие в уголовно-процессуальные отношения друг с другом в целях обеспечения защиты прав и свобод личности в исполнение судебных решений [4, с. 13] .

По нашему мнению, субъектами международно-правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства являются предусмотренные законодательством государственные органы и должностные лица, осуществляющие уголовное судопроизводство, а также физические и юридические лица, обладающие соответствующими правами и обязанностями, участвующие в уголовно-процессуальных отношениях. вовлечены в этот процесс.

В процессе сотрудничества по уголовным делам процессуальный статус, полномочия, права и обязанности различных субъектов не равны. Одни ведут уголовное производство по делу, другие участвуют в нем в течение всего процесса или на отдельной стадии либо только в отдельных следственных и иных процессуальных действиях. Не все участники имеют личный или представительский интерес к работе.

Субъектами международного сотрудничества по уголовным делам также считаются только лица, оказывающие содействие соответствующим органам в осуществлении уголовного судопроизводства. Таким образом, уровень участия, цель, характер и направленность деятельности каждого из участников процесса служат основанием для их соответствующей классификации.

В юридической литературе рассматриваются различные основания классификации субъектов международного сотрудничества по уголовным делам и предлагаются различные их системы. Например, российский

исследователь Р.С.Тамаев делит всех субъектов международного сотрудничества по уголовным делам на 3 группы в зависимости от цели участия в процессе, направления деятельности и отношения к результатам судопроизводства: 1) уголовное производство и соответственно, нарушаются права и свободы физических и юридических лиц, состоит из государственных органов и должностных лиц, уполномоченных оказывать им юридическую помощь в случае К ним относятся: суд, судья, прокурор, следователь, начальник следственного отдела, следственный орган, следователь, консул; 2) включают лиц, заинтересованных в исходе дела и защищающих свои охраняемые законом или представляемые интересы (обвиняемый, подозреваемый, гражданский истец, гражданский ответчик, их представители и защитники); 3) включает лиц, участвующих в следственных и судебных действиях, связанных с выполнением или доказыванием различных вспомогательных задач (свидетель, эксперт, специалист, переводчик, свидетели и т.п.) [5, с. 51].

На наш взгляд, более удачной выглядит классификация, данная А.Г. Волеводзом. Классификация следующая: 1) следственный орган, следователь, прокурор, суд; 2) уполномоченные органы и должностные лица иностранных государств, имеющие аналогичный процессуальный статус или назначенные для международного сотрудничества внутренним законодательством; 3) международные организации [2, с. 62]. Предложенные классификации субъектов, на наш взгляд, нельзя считать исчерпывающими.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Классификация лиц, уполномоченных осуществлять международное сотрудничество по уголовным делам, следующая:

1. *Субъекты, осуществляющие международное сотрудничество по уголовным делам .*

Как известно, в главе 64 Уголовно-процессуального кодекса указаны имена участников оказания международной правовой помощи, обеспечения международного сотрудничества между компетентными органами и

должностными лицами , в том числе Верховным Судом Республики Узбекистан, МВД Республики. Узбекистана, Служба государственной безопасности, Генеральная прокуратура Республики Узбекистан, включает в себя Министерство иностранных дел Республики Узбекистан. В эту группу входят государственные органы и должностные лица, занимающиеся уголовными делами, а также распространяются на уполномоченные органы и должностные лица иностранного государства, обладающие соответствующими полномочиями. Они участвуют в уголовном судопроизводстве от имени государства и решают вопрос о возбуждении, направлении и судьбе уголовного дела. Уголовно-процессуальное законодательство наделяет эти органы широкими полномочиями, возлагает на них полную ответственность за выполнение процессуальных функций, ход и результаты уголовного дела (суд, прокурор, следователь, начальник следственного отдела, следственный орган, следователь).

Субъектами международной правовой помощи можно назвать глав консульских представительств и дипломатических учреждений, а также их должностных лиц. Они призваны помогать своим гражданам в защите их прав, свобод и интересов , им наделены процессуальные полномочия при расследовании преступлений, совершенных на территории этих ведомств и учреждений.

2. Субъекты, содействующие осуществлению международного сотрудничества по уголовным делам.

К субъектам, содействующим осуществлению международного сотрудничества по уголовным делам, относятся Президент Республики Узбекистан, Правительство Республики Узбекистан, Интерпол, межгосударственные и международные организации и другие. Их деятельность регулируется национальным законодательством, международно-правовыми нормами и международными соглашениями. Особенность этих участников в том, что они не имеют полномочий расследовать и раскрывать уголовные дела.

Эти субъекты не являются участниками уголовного судопроизводства, но содействуют осуществлению процессуальных действий в связи с возложенными на них полномочиями, обеспечивают сотрудничество компетентных органов и должностных лиц иностранных государств.

3. Субъекты, участвующие в осуществлении международного сотрудничества по уголовным делам.

а) лица, имеющие право участвовать в осуществлении международного сотрудничества по уголовным делам.

Группы входят субъекты, привлекаемые или уполномоченные участвовать в уголовном процессе в целях защиты своих прав и законных интересов, либо представляемые ими лица, в том числе подозреваемые, обвиняемые, их защитники, потерпевшие, гражданские истцы, гражданские ответчики, представители и адвокаты. Законодательство наделяет этих лиц такими процессуальными правами, совокупность которых создает для них возможность активно участвовать в судебном разбирательстве, а также устанавливает комплексную систему гарантий, обеспечивающую реальную защиту их прав и законных интересов.

б) субъекты, выполняющие специальную задачу при осуществлении международного сотрудничества по уголовным делам.

Объем этих прав существенно невелик, не имеет личной или представительской заинтересованности в деле, участвует в процессе или дает информацию (свидетели) или применяет специальные знания об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела. поддержка в иной форме (свидетели, переводчики и т.п.).

Следует отметить, что участники данного процесса время от времени принимают участие в уголовном судопроизводстве, но тем не менее участвуют в процессуальных действиях, привлекаются к процессуальной ответственности, подписывают процессуальные документы, делают заявления процессуального значения, несут ответственность за проведение и разрешение уголовных дел. имеет право обжаловать действия и решения.

Национального процессуального законодательства, международно-правовых норм позволяет выделить ряд других участников с характеристиками

субъекта международного сотрудничества по уголовным делам.

Следует отметить, что уголовно-процессуальное законодательство Узбекистана не в полной мере регулирует деятельность некоторых субъектов международного сотрудничества по уголовным делам. В связи с этим хотелось бы остановиться на этом вопросе подробнее. Так, многие международные договоры Республики Узбекистан содержат нормы о возможном участии представителей иностранных государств в осуществлении процессуальных действий на территории Узбекистана. Анализируя данные нормы, можно выделить следующие формы такого участия:

1. Участие сотрудников иностранных органов юстиции в качестве свидетелей и экспертов в судебных разбирательствах:

Деятельность этих лиц отдельно в действующем СПК не регулируется, а правовой статус сотрудников иностранных органов юстиции определяется общими правилами СПК о статусе свидетелей и экспертов. Дополнительные гарантии для этих участников процесса определяются международным правом. На наш взгляд, одной из важных задач, стоящих перед нами, является укрепление правового статуса сотрудников иностранных учреждений юстиции при ведении судебных дел и участии в качестве экспертов.

2. Присутствие иностранных сотрудников правоохранительных органов при осуществлении отдельных процессуальных действий в виде юридической помощи:

Согласно нашему уголовно-процессуальному закону, этим лицам предоставлена возможность участвовать в исполнении запроса об оказании юридической помощи. Однако порядок регистрации их участия в осуществлении процессуальных действий четко не определен, а права и обязанности физических лиц не урегулированы. Фактически основания участия представителей иностранных государств в исполнении запроса в СПК закреплены статьей 595 [1, 361].

Следует отметить, что объем прав и обязанностей и полномочий

уполномоченных должностных лиц иностранного государства определяется в соответствии с международным договором Республики Узбекистан. На наш взгляд, в целях гарантирования прав представителей иностранных государств целесообразно добавить в главу 64 Гражданского кодекса Республики Узбекистан новую статью, предусматривающую их статус, права и обязанности.

В результате представитель иностранного государства в процессуальном порядке сможет: давать объяснения по существу запроса; ознакомление с материалами уголовного дела, связанного с исполнением запроса; заявить ходатайство и задать прямые вопросы допрашиваемому либо сформулировать вопросы, которые должны быть заданы ему заранее дознавателю, следователю, прокурору или суду, исполняющему запрос; составление стенограммы при осуществлении процессуального действия и использование технических средств в необходимых случаях; вносить комментарии, которые должны быть включены в отчет в ходе расследования; знакомиться с протоколом соответствующего расследования или иного процессуального действия и подписывать его; получить копию отчета; обжаловать действия лица, обратившегося с просьбой; Осуществление иных действий, не противоречащих нормам СПК Республики Узбекистан и международным договорам. Фактически представитель иностранного государства должен явиться для участия в процессуальном действии, соблюдать нормы уголовно-процессуального законодательства Узбекистана, а также не разглашать сведения об обстоятельствах, затрагивающих тайну частной жизни, составляющих государственную или иную тайну. охраняется законом.

При проведении расследования или иных процессуальных действий в протоколе делается соответствующая запись об участии представителя иностранного государства. Вопросы, замечания, запросы представителя иностранного государства также должны быть включены в протокол расследования или иного процессуального действия.

Права и обязанности, объем их полномочий определяются в соответствии

с международным договором Республики Узбекистан с запрашиваемым иностранным государством или письменным обязательством о сотрудничестве на основе принципа взаимности. Сотрудники правоохранительных органов иностранного государства выполняют отдельные задачи в уголовном судопроизводстве (содействуют отправлению правосудия, помогают в сборе и обработке доказательств и т.п.); участие в реализации функций других субъектов процесса (следователя, прокурора и т.п.) и т.п.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Словом, целесообразно определить размеры, основные формы и направления международного сотрудничества по уголовным делам. Благодаря этому мы добьемся теоретического решения существующих проблем в этой области. Он также служит для определения процессуального статуса участников процесса путем полной классификации субъектов сотрудничества по уголовным делам.

КНИГИ СПИСОК

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан – Т.: Адолат, 2021. - Б. 360.
2. Волеводз А.Г. Правовые основы новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Дисс... д-ра. юрид. – М.: 2002. – С. 62.
3. Щербаков В.В. Реализация норм международного права в деятельности органов предварительного расследования. Дисс... канд. ходить наука – М.: 2004. – С. 80.
4. Зайцев О.А., Фадеев П.В. О понятиях и отличительных признаках субъекта правой помощи в уголовном процессе / Проблемы предварительного следствия и знания: Сборник научных трудов . - М.: ВНИИ МВД России, 2002. - С. 13.
5. Тамаев Р.С. Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью (политические проблемы законодательного регулирования правовой помощи). Дисс... канд. ходить наука - М.: 2002. - С. 51.